

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОЦЕС УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ В ОСВІТНІХ УСТАНОВАХ

С. В. Попович, студентка

Науковий керівник – канд. наук із соц. комунікацій, доцент Л. І. Демчина
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Сучасні освітні установи працюють у середовищі, де обсяг інформації постійно зростає, а вимоги до швидкості обробки документів стають все вищими. Традиційні паперові процеси вже не відповідають темпу комунікації та управління, тому дедалі важливішим стає перехід до цифрових рішень. Інноваційні технології дозволяють оптимізувати рух документів, забезпечити їх збереження та спростити взаємодію між працівниками. Впровадження таких інструментів особливо актуальне для закладів освіти, які мають складну систему внутрішніх документів і регулярну комунікацію з великою кількістю учасників навчального процесу. Саме тому дослідження можливостей та ефективності інноваційних технологій у сфері управління документацією є своєчасним і практично значущим.

Аналітика даних є однією з ключових технологій цифровізації управлінських процесів у вищій освіті. Заклади вищої освіти використовують системи, що збирають дані з різних платформ та формують узагальнену інформацію для підтримки управлінських рішень. Такі інструменти дають змогу автоматизувати реєстрацію, обробку даних, документообіг, планування та контроль навчальної діяльності. Вони також забезпечують оперативний доступ до інформації та створення звітів. Окремим напрямом є візуалізація даних, яка допомагає відстежувати прогрес студентів і коригувати навчання в реальному часі. Для цього застосовують Microsoft Excel, Tableau, Power BI, QlikView та Qlik Sense, що дозволяють створювати інтерактивні панелі, графіки та аналітичні звіти. Інтеграція таких інструментів передбачає визначення проблем, формування інтерактивних звітів та побудову інформаційних панелей. Навчальна аналітика допомагає закладам накопичувати великі обсяги даних і використовувати їх для покращення освітнього процесу та управлінських рішень [1, с. 15].

З поширенням хмарних технологій заклади освіти почали активно використовувати їх для цифровізації управлінських процесів. Хмарні сервіси зменшують потребу в утриманні складної ІТ-інфраструктури, що дозволяє економити ресурси та кошти. Завдяки технологіям віртуалізації, вебсервісам і мережевим обчисленням хмарні рішення дають можливість ефективно управляти даними та ресурсами закладу. Хмари забезпечують надійність, гнучкість, зручне оновлення інфраструктури та зменшення інвестиційних витрат. Вони також покращують управління знаннями, роблять інформацію доступною в будь-який час і дають індивідуальні інструменти для навчання, досліджень і адміністративних процесів. До найпоширеніших хмарних платформ, які можуть використовувати ЗВО, належать Google Workspace, Apache Cloudstack та Proxmox VE.

Штучний інтелект стрімко розвивається, що відкриває нові можливості для вдосконалення управлінських процесів у закладах вищої освіти. Він дозволяє автоматизувати адміністративні завдання, аналізувати великі обсяги даних та прогнозувати успішність студентів. Інструменти ШІ забезпечують швидку обробку інформації та підтримують прийняття рішень на основі актуальних даних. До прикладів таких рішень належать ClickUp, що допомагає керувати документами, завданнями й освітніми проектами, та Altair, який автоматизує фінансову звітність і кадрові операції, заощаджуючи закладам значну кількість часу. Системи Altair дозволяють скоротити підготовку звітів з кількох тижнів до кількох годин [2]. Багато LMS-платформ, зокрема Canvas, Moodle та Blackboard, уже інтегрують ШІ для відстеження прогресу студентів і виявлення ризиків у навчанні. Адаптивні платформи, такі як Smart Sparrow та Knewton, персоналізують навчання, підлаштовуючись під потреби кожного студента [3, с. 11]. Ефективність використання штучного інтелекту залежить від чітко сформульованих цілей, технічних можливостей і готовності поєднувати технології з традиційними підходами. Водночас впровадження інструментів ШІ в освіті потребує уваги до етичних аспектів, конфіденційності та безпеки даних.

Таким чином, робимо висновок, що інноваційні технології суттєво підсилюють управління документацією та інформаційними процесами в освітніх установах, забезпечуючи швидкість, точність і зручність роботи. Використання аналітичних платформ, хмарних сервісів та інструментів штучного інтелекту дозволяє автоматизувати ключові адміністративні функції, покращити доступ до інформації й приймати обґрунтовані управлінські рішення. Такі рішення не лише оптимізують документообіг, а й сприяють підвищенню якості освітнього процесу та ефективності взаємодії всіх учасників. Разом ці технології формують сучасну модель управління, що відповідає викликам цифрової епохи.

Використані джерела

1. Осадчий В. Сучасні тенденції цифровізації управлінських процесів у вищій освіті: аналітика даних, хмарні технології, штучний інтелект. *Освітологічний дискурс*. №1 (44). 2024. С. 8-27
2. Altair Engineering Inc. Solutions for the Government and Education Sectors. Altair. 2023. URL: <https://altair.com/government-agencies>.
3. Крашеніннік І. В., Осадчий В. В. Можливості платформи Smart Sparrow для створення адаптивних навчальних матеріалів. *Адаптивні технології управління навчанням ATL–2020*: матеріали VI Міжнар. конф. (м. Одеса, 23–25 вересня 2020р.) Одеса, 2020. С. 11–13.